

Educación para el Desarrollo Sostenible en Colombia: Análisis de Políticas e Iniciativas en Educación Básica

Cortés E, Lady M.

cortes.ladym@gmail.com

IE Roberto Velandia, Secretaría de Educación de Mosquera

ORCID: 0000-0003-1032-3674

Garzón B, Wilson F.

profewilson@gmail.com

Escuela Normal Superior de Nocaima, Secretaría de Educación de Cundinamarca.

ORCID: 0000-0003-1559-6196

"La educación puede y debe contribuir a una nueva visión de desarrollo mundial sostenible". (Irina Bokova)

Introducción

El planeta no será como lo conocemos. Más que nunca estamos propiciando como especie humana la degradación de las condiciones de vida en la Tierra, cambios bruscos de temperatura, calentamiento global, destrucción de bosques, contaminación de océanos y aguas dulces, por ende, disminución de la biodiversidad. Controlamos o eliminamos nuestros depredadores naturales, nos apartamos de la conexión y flujo de la naturaleza, crecemos como población de manera exponencial, junto a agentes infecciosos, enfermedades físicas y mentales creadas o fortalecidas por estilos de vida basados en un sistema sociocultural y económico dominante.

Tal vez no estaríamos en esta coyuntura, si la humanidad hubiera previamente reconocido y respondido a la predominancia de intereses económicos y personales por encima de la supervivencia y el bienestar general de las formas de vida en el planeta. La velocidad a la que estamos consumiendo recursos es tan drástica que la organización independiente World Wildlife Fund, (WWF, 2023) estimó que en agosto de 2023 ya habíamos superado la demanda de recursos y servicios ecológicos en dicho año que la Tierra puede regenerar, por tanto, vivimos como si tuviéramos casi dos planetas Tierra a nuestra disposición para satisfacer las necesidades actuales de recursos naturales. Estilos de vida asimétricos donde poblaciones con mayor riqueza como Qatar, Luxemburgo, Emiratos Árabes, Canadá y Estados Unidos son las que generan el mayor impacto.

La Organización de Naciones Unidas, ONU, en la asamblea general del año 2015 adoptó los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con la finalidad de constituir un esfuerzo global para eliminar la pobreza, resguardar el medio ambiente y garantizar la prosperidad universal en un lapso de 15 años. Actualmente, se puede observar un ligero avance en la toma de conciencia colectiva en relación con esta temática; no obstante, es evidente que estos avances no son suficientes para satisfacer los requisitos planteados por la cumbre de los ODS.

En Colombia, al respecto, la exrectora de la Universidad EAN en una entrevista concedida al Consejo Colombiano de Seguridad (2020) comentó que

Colombia fue muy activa en la conformación del proceso de los ODS a nivel global, luego adoptó la agenda oficialmente. Planeación Nacional creó un ámbito específico para el desarrollo de los ODS, pero se ha bajado un poco la guardia en vista de la complejidad intersectorial que implica la planeación competitiva que existe entre distintos tipos de objetivos, sobre todo si entendemos el funcionamiento de un estado tan fragmentado como el colombiano. (s.p)

A lo que el conocido analista y pedagogo Julián de Zubiria en una entrevista en El Espectador (2022) agrega que "Hemos avanzado a la mitad del camino y es evidente que en Colombia hemos experimentado un retroceso significativo en términos de equidad, pertinencia y el establecimiento de competencias. En todos estos aspectos, actualmente estamos quedando rezagados" (s.p.). Por esto, la ONU hace el llamado a la Década de Acción, en la cual la Educación para la Sostenibilidad desempeña un rol fundamental frente a los desafíos apremiantes presentados, en especial aquellos derivados del cambio climático.

En el documento el Desarrollo Sostenible comienza por la educación, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO (2014) confirma el reconocimiento a la educación como derecho humano fundamental y motor para el desarrollo de las capacidades de las personas y medio fundamental para capitalizar las perspectivas mundiales de sostenibilidad. Mediante el desglose de algunos ODS y la explicación tácita de cómo la educación contribuye a alcanzarlos mediante acciones concretas como mejorar el ingreso de los agricultores, reducir la obesidad, adopción de prácticas de higiene, disminución de la transmisión de enfermedades, reconocimiento del género femenino, sensibilización del uso de recursos, entre otros.

Por tanto, la importancia de la educación en el contexto de la sostenibilidad es innegable, ya que desempeña un papel crucial en la formación de individuos conscientes, responsables y capacitados para abordar los desafíos complejos que enfrenta nuestro mundo en términos de equidad, medio ambiente y desarrollo económico. A través de la educación, se pueden fomentar actitudes, valores y habilidades que promuevan un enfoque más sostenible en la toma de decisiones y en la forma en que nos relacionamos con nuestro entorno. No en vano en el proceso de definición de los ODS la ONU (2014) encuestó a más de tres millones y medio de personas en 194 países sobre los objetivos susceptibles de mejorar su vida, identificando en las prioridades de la ciudadanía el primer lugar para una buena educación, por encima de la atención médica, un gobierno honesto, oportunidades de trabajo y otra docena de demandas.

Cabe resaltar, que tal como lo menciona la UNESCO (2017) no todo tipo de educación contribuye a la formación de un ciudadano con competencias hacia la sostenibilidad, pues es necesaria una educación específica que permita a las personas la capacidad de empoderamiento para tomar medidas conscientes y efectivas hacia la sostenibilidad, que permita un actuar responsable en pro de un futuro para todos. Es así, como la educación requiere de un cambio profundo en la forma como se piensa, se aprende y promueve los valores y habilidades correctos. Además, la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) se abre como una gran oportunidad para afrontar los desafíos que ya se encuentran golpeando las puertas de la escuela.

La EDS se concentra en proporcionar a las personas las competencias, conocimientos y mentalidades necesarios para participar activamente en la promoción y aplicación de prácticas de desarrollo sostenible. Su objetivo es capacitar a las personas para tomar decisiones informadas y responsables que contribuyan al progreso socioeconómico sin agotar los recursos naturales ni

comprometer el bienestar de las generaciones futuras. La EDS tiene como propósito dotar a las personas con herramientas prácticas para abordar desafíos como el cambio climático, la gestión de recursos y la justicia social.

Así mismo, la EDS es un instrumento clave para alcanzar los ODS pues como lo indica la UNESCO (2017) puede producir resultados de aprendizaje a través de objetivos de tipo cognitivos, socioemocionales y conductuales específicos que ayuden a enfrentar los desafíos de los ODS. Lo que generará una verdadera transformación en la consecución de los objetivos propuestos por la UNESCO y un cambio en la dinámica mundial, al concebir una ciudadanía informada con argumentos para actuar.

Este enfoque educativo presenta competencias clave de tipo transversal que no pretenden sustituir las competencias específicas, sino que buscan enfrentar grandes desafíos globales del hoy como la diversidad social, la degradación de los servicios del ecosistema, la exposición a desastres naturales y tecnológicos, entre otros. Es así como la UNESCO (2017) presenta las siguientes competencias a tener en cuenta por instituciones, directivos, docentes, padres y comunidades en general para dar respuesta a las necesidades globales: *pensamiento sistémico, anticipación, normativa, estratégica, colaboración, pensamiento crítico, autoconciencia y resolución de problemas*. Estas competencias vinculan todos los ODS lo que permite una formación integral de cara a la Agenda 2030, con miras a que se articulen en los establecimientos educativos a través de sus currículos y modelos pedagógicos que dan cuenta de los objetivos de aprendizaje.

A modo de ejemplo, en los objetivos de aprendizaje especificados en dominios relacionados con el ODS número 4, se observa la necesidad de un estudiante conocedor y empoderado de su proceso educativo como medio para alcanzar la plenitud en su vida, identificando sus propias necesidades y habilidades y apuntando hacia una educación holística de calidad con enfoque hacia un mundo más sostenible. Dichas competencias y objetivos no distinguen niveles educativos, edades, centros educativos, el ideal es que en todos los países y toda la población se den a la tarea de la transformación por la sostenibilidad e inicien procesos de cambio pensados en pro de las comunidades y del planeta.

La UNESCO decidió establecer cinco ámbitos prioritarios a saber con el ánimo de impulsar la EDS: Promoción de las políticas; Transformación de los entornos de aprendizaje; Fortalecimiento de las capacidades de las y los educadores; Empoderamiento y movilización de la juventud; y Aceleración de las acciones a nivel local. El presente documento se centra especialmente en el primer ámbito, ya que los autores lo consideran más cercano al sistema educativo formal, específicamente a la educación básica. Teniendo en cuenta que el sistema educativo colombiano se estructura por la educación inicial, preescolar, básica, media y superior, diferenciándose en la básica 5 grados de primaria y cuatro de secundaria.

Es allí donde surge la pregunta ¿Qué acciones se han y se están desarrollando por parte del Estado colombiano para consolidar los elementos de la EDS en la educación básica como medio para alcanzar el desarrollo sostenible? Por tanto, el propósito del presente artículo es analizar y reflexionar sobre la alineación entre las políticas oficiales que sustentan la dinámica de la educación básica en Colombia y la EDS. Se desarrolló a partir de la revisión documental histórica y actual enmarcada, especialmente, en el primer ámbito de acción priorizado por el marco de EDS 2030, la promoción de políticas, a partir de la inspección de la normativa en educación nacional, el Plan Nacional de Desarrollo vigente, los referentes educativos nacionales,

artículos del ámbito, iniciativas de organizaciones, formación de maestros en EDS, eventos pedagógicos nacionales y anuncios oficiales.

Colombia y la implementación de los ODS

El Departamento Nacional de Planeación (2022), en un informe expresó que Colombia está atrasada en la implementación de los ODS presentando un avance global del 60,2%, siendo los objetivos Hambre Cero, Energía Asequible y no contaminante y Fin de la Pobreza, los más rezagados. Según el informe, el ODS 4, Educación de Calidad, presentó un avance del 50,9%. Dicho informe anual plantea, que el Gobierno Nacional a través de las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 define entre sus prioridades transformaciones en el ámbito de la seguridad humana y justicia social. Se debe resaltar el papel de la educación como base del proyecto de construcción de paz, en el que sea vista como un derecho para potenciar las capacidades de la sociedad.

Educación Ambiental en Colombia y los Proyectos Ambientales Escolares PRAE

Si bien, al hacer referencia a educación para el Desarrollo Sostenible, se hace necesario relacionar la esfera ambiental, económica y social, en este apartado se detalla el recorrido histórico de la política oficial colombiana en términos de la educación ambiental.

Las primeras perspectivas de educación ambiental en Colombia dentro de la agenda política se detectan en el Decreto 2811 de diciembre de 1974 del Ministerio de Ambiente, que dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, el cual declara el ambiente como patrimonio común, buscando preservar, restaurar y conservar los recursos naturales, regulando la actividad humana. Allí, se emanan los principios de Educación Ambiental y se ordena al gobierno procurar dentro de la reglamentación del sistema educativo formal aspectos como: incluir cursos sobre ecología, preservación ambiental y recursos naturales renovables y realizar campañas de educación popular en los medios urbanos y rurales para lograr la comprensión de los problemas del ambiente, dentro del ámbito en el cual se presentan.

Luego, con la promulgación de la Ley 115 en febrero de 1994, Ley General de Educación, Colombia planteó en su política pública la educación ambiental. En el artículo 5° la ley señala como uno de los fines de la educación “la adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente...uso racional de los recursos naturales”. Más adelante en el artículo 22, se especifican los objetivos específicos de la educación básica secundaria, señalando en el literal e) el desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y conservación de la naturaleza y del ambiente.

Con el Decreto 1743 también en 1994, se fijan los criterios para la promoción de la Educación Ambiental no formal e informal. Allí se institucionaliza en el artículo 1 dentro de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI), los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) en todos los niveles de educación formal y se establecen los mecanismos de coordinación entre el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Educación Nacional (MEN), “en el marco de diagnósticos ambientales locales y regionales y/o nacionales, con miras a coadyuvar a la solución de problemas específicos.”

Dicho decreto, en su artículo 5° fija: “Formación de docentes. Los Ministerios de Educación Nacional y del Medio Ambiente (1994), juntamente con las secretarías de educación de las entidades territoriales, asesorarán el diseño y la ejecución de planes y programas de formación

continuada de docentes en servicio y demás agentes formadores para el adecuado desarrollo de los proyectos ambientales escolares.” (s.p).

Política Nacional de Educación Ambiental

Según Henao y Sánchez (2019), la política de educación ambiental es el resultado de una construcción participativa de los actores del Sistema Nacional Ambiental SINA y de las distintas comunidades étnicas que hay en el país. En un esfuerzo conjunto entre el Ministerio del Medio Ambiente y el MEN, esta política aprobada en el 2002 marca una hoja de ruta para la descentralización de la educación ambiental, lo que también se concreta en Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y Ministerio de Educación (2003).

Luego de reiterados llamados de la comunidad educativa a actualizar la política nacional de Educación Ambiental, en abril de 2023, el portal del MEN (2023), menciona que en el marco de la Feria Internacional del Ambiente FIMA, las ministras de Educación, de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el director de Parques Nacionales Naturales, anunciaron que se va a actualizar la Política Nacional de Educación Ambiental a través de una gran movilización social, buscando fomentar una cultura de cuidado del medio ambiente desde la escuela y por ende generaciones más conscientes. De acuerdo con el MEN (2023a) “se busca incorporar el cambio climático en la educación formal, es decir en preescolar, básica primaria y secundaria, media y superior, y también en la educación para el trabajo y el desarrollo humano, en el marco de la autonomía institucional de las instituciones educativas.” (s.p).

Competencias Ciudadanas

Colombia comenzó a reconocer la importancia de promover la formación de ciudadanos responsables y participativos desde 1990. Pero fue hasta la Ley 115, La Ley General de Educación de 1994 que estableció las bases para la inclusión de la educación cívica y la formación en valores en las instituciones educativas del país. Esta ley reconoció la necesidad de formar ciudadanos capaces de participar activamente en la sociedad y promover el respeto por los derechos humanos. En 2004, el MEN lanzó el Programa de Competencias Ciudadanas el cual se centró en temas como la convivencia pacífica, los derechos humanos y el medio ambiente. En 2011 esta misma entidad, publica el documento Orientaciones para la institucionalización de las Competencias Ciudadanas el cual promueve el mejoramiento de estas en las IE del país a partir de cinco aspectos: gestión institucional, instancias de participación, aula de clase, proyectos pedagógicos y tiempo libre.

Según el MEN (2015), las competencias ciudadanas se definen como “el conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática”. Luego de esta fecha no se tiene referencia de actualizaciones respecto al tema en Colombia.

Promoción de las políticas

La Ley General de Educación en su artículo 20, dentro de los objetivos de la educación básica plantea: “Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con la vida social y con la naturaleza...” y “Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar los valores propios de la nacionalidad colombiana tales como la solidaridad, la

tolerancia, la democracia, la justicia, la convivencia social, la cooperación y la ayuda mutua” (MEN, 1994. p. 6).

El primer referente que se ubicó haciendo referencia textual a educación y desarrollo sostenible, se detectó en una noticia divulgada en la sección Altablero del MEN (2005), bajo el título “Educar para el desarrollo sostenible”, se aborda la importancia de la educación ambiental como un componente esencial de la educación formal, destacando su dimensión ética, cultural y científica. Se resalta la colaboración interinstitucional entre los Ministerios de Educación Nacional y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en Colombia para promover la inclusión de la dimensión ambiental en la educación formal a través de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), coherente con lo mencionado en el anterior título.

Allí también se enfatiza que la educación ambiental no se limita a aspectos naturales, sino que también abarca aspectos sociales, culturales, políticos y éticos en la gestión del entorno. Además, subraya que la educación ambiental contribuye a la formación de ciudadanos reflexivos y críticos, conscientes de la interdependencia entre sistemas naturales y comunidades humanas, destacando la importancia de la transversalidad de la educación ambiental, integrando diferentes áreas de conocimiento y promoviendo la interdisciplinariedad.

Continuando la revisión documental, se encontró información al respecto solo hasta el 2019, quince años después, lo que aparentemente demuestra un largo intervalo de ausencia de la EDS en la agenda de Colombia. En este año, se desarrolló en Bogotá el Encuentro Regional de ministros de Educación con el propósito de contribuir al trabajo colaborativo en torno a la Agenda de Educación 2030. Según el MEN (2019) el encuentro permitió compartir algunas experiencias que se estaban desarrollando, pero además reconocer varios de los desafíos a los cuales se enfrenta América Latina frente a los ODS, así como revisar avances y del continente en este tema.

En un artículo de El Espectador (2021) titulado Educación, esencial para el desarrollo sostenible, se entrevista a la ministra de Educación María Victoria Angulo, quien menciona cómo la educación ejerce un impacto significativo en el desarrollo de un país, ya que no solo beneficia la vida de sus ciudadanos, sino que también contribuye al progreso social, productivo y económico.

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022 - 2026

En el año 2023, se aprueba en el país el PND, Colombia, potencia mundial de la vida. Un escenario de transformación alineado no sólo con las necesidades nacionales, sino que da cuenta de los retos globales, desde allí se invita a la comunidad internacional a la unión para adelantar procesos en temas como la deforestación, la seguridad alimentaria, el conflicto armado y por supuesto la Agenda 2030, entre otros. Es así como para los diferentes aspectos del PND se tiene una meta y asociación de estas con los ODS.

Dentro del tema educativo, el PND trata la educación como un medio y un derecho, además, concibe la educación humanista, incluyente, antirracista e intercultural, desglosando once apartados en los cuales describe las metas a alcanzar. Allí, se hace un reconocimiento importante a la primera infancia, a la educación superior y a aspectos como el territorio, las prácticas educativas de acuerdo con el contexto, el currículo y el desarrollo profesional docente. Además de relacionar la importancia de la educación ambiental y el desarrollo sostenible.

Se hace un llamado entonces a resignificar la jornada escolar para la Formación Integral y la Educación Ciudadana, para la Reconciliación, Socioemocional, Antirracista y para el Cambio Climático, Formación CRESE (2022). Esta última, nace en 2017 como una apuesta en la transformación de las relaciones en la escuela promoviendo la sana convivencia desde los aspectos: socioemocional, reconciliación y ciudadanía. Una propuesta colectiva de las organizaciones: Fundación para la reconciliación, Aulas en Paz, Fe y Alegría Colombia. Inicialmente tuvo presencia en 4 territorios del país.

Sin embargo, la apuesta con el PND del Departamento Nacional de Planeación (2023) es trabajar en todo el territorio nacional desde acciones como la formación situada, la formación entre pares por comunidades de aprendizaje, expediciones pedagógicas, prácticas contextualizadas, entre otros, articulados con el Programa de Tutorías para el Aprendizaje y la Formación Integral 3.0 (PTAFI 3.0), y desde el cual el MEN inicia en el 2024 una búsqueda por simplificar la estructura curricular implementando acciones pertinentes según los territorios.

Ley estatutaria de Educación

En septiembre de 2023, el gobierno nacional mediante el Ministerio de Educación radica ante el congreso, el proyecto de ley estatutaria de la educación en Colombia, una iniciativa de 6 capítulos con 36 artículos. Se trata por tanto de la primera vez desde la promulgación de la ley 30 1992 (Servicio público de la Educación Superior) y la ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) que pretenden realizar cambios significativos en la normatividad estatal en educación y organizar el servicio educativo desde preescolar hasta la educación superior.

Por tanto, entre sus objetivos principales está convertir la educación en un derecho fundamental, incrementar sus índices de cobertura y las condiciones de bienestar. Se busca por ejemplo, ampliar el ciclo preescolar de uno a tres grados (una de las grandes apuestas es en disminuir brechas de desigualdad en la educación inicial), expresa la obligatoriedad de la educación media disminuyendo así la deserción en la transición de básica a media, consolida la paz como un fin de la educación, entre otros a través de definir “de manera progresiva la jornada única y el desarrollo integral del ser a través de las artes, la cultura, el deporte y la formación en el uso de tecnologías digitales”, tal como se plantea en el proyecto de ley estatutaria, MEN (2023c).

En el documento ABC que justifica la ley estatutaria promulgada desde el MEN (2023b) se hace mención explícita de la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, tal como se observa en la siguiente imagen:

Figura 1.

Justificación Ley Estatutaria de Educación 2023.

Nota: Tomado de MEN (2023b).

El proceso de aprobación de la Ley Estatutaria de Educación continúa su trámite en el legislativo durante el primer trimestre de 2024, vinculando las voces de distintos sectores involucrados en el ámbito educativo desde el nivel de primera infancia hasta educación superior.

Iniciativas que se relacionan con la EDS

No obstante la ausencia de una política pública sólida en el tema, existen programas, proyectos e iniciativas relacionados con EDS, particularmente desde la dinámica universitaria, la gestión empresarial y de fundaciones, convenios de secretarías de educación con entidades gubernamentales, ong's y/o universidades. Se referencian a continuación, algunas acciones identificadas en la búsqueda documental, teniendo en cuenta que pueden llegar a ser difíciles de rastrear.

Tabla 1.

Iniciativas que se relacionan con la EDS en Colombia.

Organización	Acciones/Estrategias
Fundación EPM	Desarrolla talleres de sensibilización frente a los ODS en diferentes partes de Medellín, Colombia. Desarrollo de la estrategia “Me Llamo Tierra”, la cual vincula a educación inicial y primaria frente al cambio climático y el cuidado del agua. Desde este programa se ofrecen guías a los docentes con el ánimo de brindar una educación de calidad. Participación en eventos que promueven la EDS.
Caracol Radio y Fundación EPM	En julio de 2023 se desarrolló el PRIMER FORO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, donde abordó la

	importancia de la educación para apalancar la agenda 2030 ante el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.
Convenio del municipio de Paipa con el centro MTEC	MTEC (The Aharon Ofri MASHAV International Educational Training Center) realizó asesoramiento y capacitación a docentes del municipio frente a innovación y desarrollo sostenible. De igual manera, brindaron la oportunidad a algunos de ellos para asistir a Israel y conocer de primera mano modelos de forma práctica frente a los temas planteados.
Universidad de La Salle - secretarías de educación de Cundinamarca	La Universidad de La Salle oferta a entidades territoriales certificadas cursos relacionados con el fortalecimiento de habilidades STEM. Dentro de sus módulos reflexiona sobre el futuro de la educación, la interdisciplinariedad y los ODS en educación.
OpEPA	Fundación bogotana sin ánimo de lucro que busca acercar a las personas con la naturaleza para acelerar la transición hacia culturas sostenibles y regenerativas. Su trabajo se desarrolla a partir de cuatro líneas: Educación y Comunicación, Turismo sostenible y naturaleza, Culturas regenerativas, Límites planetarios y Política pública. Realiza talleres directamente con docentes. Cuentan con una línea de acción de incidencia en política pública.
INFORAC (ASDIDCA) y UPEL - CIEGC	I ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD, espacio académico programado para diciembre de 2023.
IV Conferencia Internacional de Educación en Cambio Climático y Desarrollo Sostenible en Latinoamérica	Encuentro realizado en México y Colombia en el 2022, la cual centró su interés en la adaptabilidad debido al cambio climático. Contó con la presencia del astrofísico Pierre Léna, presidente Honorario de la Oficina de Educación Climática, OCE París. Así mismo participaron los ministros de Educación y Ambiente como una oportunidad de reafirmar el compromiso del gobierno con el tema.

Nota: ASDIDCA y UPEL (2023), Fundación EPM (2023), Maschav (2018), Opepa (2023), Portafolio (2023) y Red Académica (2022).

Se evidencia por tanto que, aunque no existe una línea histórica explícita para orientar la EDS, si se cuenta con apuestas formales en la agenda educativa hacia la educación ambiental y la educación para la ciudadanía, complementadas de iniciativas, generalmente particulares, que se orientan hacia algunos aspectos importantes de la EDS. Sin embargo, se destaca la intención del gobierno nacional por entrar en la discusión mundial sobre cambio climático y biodiversidad, siendo anfitrión de la COP16 a finales de 2024 que sin duda repercutirá en las orientaciones educativas en Colombia.

Aportaciones Pedagógicas

Dentro del abanico de enfoques educativos hacia el tema propuesto, se encuentran la sustentabilidad, sostenibilidad, desarrollo sostenible, para la ciudadanía o la misma educación ambiental para el desarrollo sostenible, identificando entre estas vastas coincidencias y algunas diferencias. Sin embargo, el presente artículo, más que buscar analizarlas y compararlas, seleccionó la EDS como referente principal, debido a su sólido desarrollo teórico y esfuerzo por su puesta en práctica a nivel mundial por parte de la ONU, en cabeza de la UNESCO.

Desde la presentación de los ODS en 2015, la EDS ha tomado aún mayor relevancia, complejidad y profundidad. Se debe tener en cuenta que se trata de un estado de arte en constante actualización, con definiciones, manuales, discusiones, seguimiento que lo nutren de manera constante y sería sesgado e iluso no utilizarlo como un referente y parte de la estrategia para frenar la crisis global. Por tanto, luego de referenciar algunas prácticas hacia la EDS, se discutirá sobre la universalidad de los ODS, la posible instrumentalización de la educación y el alcance real de este enfoque sobre la educación básica en Colombia.

Puede ser apresurado pensar en la EDS como un referente universal u óptimo para lograr la armonía del hombre con el planeta. Si bien los ODS se construyeron en procesos de amplia participación, no necesariamente recogen los intereses y miradas de toda la población global, pues los países tienen dinámicas distintas a la nivel social, económico y cultural lo que lleva a pensar que no todos requieren los mismos recursos ni definen los mismos hábitos para lograr objetivos en pro de la sostenibilidad. Tal como se plantea en Ebel y Kissman (2021), “...nos tenemos que despedir de la ilusión de poder encontrar soluciones sostenibles que satisfagan las necesidades de todo el mundo” (p. 74).

Al llamado de cambio, cada vez se unen más voces debido a que la carrera en el tiempo se acorta con cada minuto, bordeando el denominado punto de no retorno. Algunos países llevan años implementando estrategias que vinculan estas propuestas. Sin embargo, otros se han quedado cortos, pues depende esencialmente de la voluntad política de los gobiernos. En algunos casos, la educación se convierte en el instrumento de mayor impacto para generar transformaciones desde lo sociocultural y lo económico con resultados a largo plazo para lograr los ODS según la UNESCO (2017).

No obstante, hay quienes se preguntan “¿Es realmente la educación la mejor herramienta para alcanzar los ODS o estamos volcando sobre ella, como en tantas ocasiones, las últimas demandas sociales?” Alonso (2021). Esta autora invita a reflexionar frente a la educación y su tendencia a ser instrumentalizada, pues argumenta que esta forma de adjetivar la educación no es más que una respuesta al fracaso de un principio social (exclusión, desigualdad, entre otras) y que además deja de lado la visión de la educación como un derecho, minimizando el poder transformador de la educación y todo el potencial de sí misma. Por otro lado, alerta que los ODS son una propuesta de los organismos internacionales y no una iniciativa que surge desde el ámbito educativo, lo que le resta importancia promoviendo metas lejanas a la educación como la erradicación del hambre y la pobreza, entre otros.

Por tanto, desde una perspectiva que mantiene la esencia de la educación sin instrumentalizarla, reconocemos en ella una herramienta valiosa y necesaria para avanzar hacia los ODS. Se requiere un enfoque multidimensional y colaborativo para lograr un cambio significativo en la dirección de un mundo más justo y sostenible. Por ende, es necesaria una acción coordinada en

varios frentes como las políticas, la infraestructura, la innovación tecnológica, entre otras acciones fuera del sistema educativo que promuevan el desarrollo sostenible a nivel local, nacional e internacional.

Es fundamental que los actores que intervienen en las políticas educativas a nivel nacional y regional valoren la importancia de la educación en el contexto de los ODS y trabajen para integrar estos objetivos en el sistema educativo de manera armónica y efectiva, a partir del desarrollo de currículos que aborden los ODS, el fomento de la participación activa de los estudiantes en proyectos multi e interdisciplinarios relacionados con la sostenibilidad y garantizar que los educadores estén bien formados en temas de desarrollo sostenible. De allí que, Núñez (2019) proponga algunas de las acciones a desarrollar por la educación al interior de las instituciones educativas entre las cuales se encuentran: transformar las perspectivas de directivos y docentes, cambiar los modelos educativos y curriculares dando respuesta a los contextos en relación de la problemática regional y mundial y que dé cuenta de las competencias.

Históricamente, Colombia ha enfrentado grandes desafíos educativos como las brechas de desigualdad debido al acceso a la educación, la deficiente calidad educativa en las regiones más apartadas debido al difícil acceso a los territorios o al conflicto armado y, la falta de recursos apropiados. Esto ha contribuido a generar limitantes en el potencial de desarrollo social y económico, llevando a que aún hoy, en pleno siglo XXI, el sistema educativo colombiano presente mayores retos para dar respuesta a los ODS.

Frente a dichas situaciones, Colombia ha venido trabajando en la articulación de políticas que promuevan la EDS, especialmente en el campo ambiental. Sin embargo, se observa que dichos esfuerzos han sido insuficientes. Existen unas directrices nacionales pero el trabajo de contextualizar las competencias al marco local no se ha logrado, una de las razones es que el sistema educativo colombiano se caracteriza por ser descentralizado lo cual brinda a las instituciones educativas la autonomía frente a lo curricular, dificultando una mirada global alineada con la política nacional. De allí, que cada institución de respuesta en diferentes perspectivas a los retos que se imponen a nivel global.

Pareciera que la prioridad en el sistema educativo colombiano se enfoca en los resultados y análisis de las pruebas estandarizadas nacionales SABER con el objetivo de comparar el rendimiento académico entre entidades territoriales y establecimientos educativos, lo cual se ha convertido en uno de los principales propósitos desde el cual se direcciona el horizonte institucional de los planteles educativos. Por ende, la formación en competencias, el pensamiento crítico, la gestión y resolución de conflictos, la creatividad, entre otros, son grandes metas que debe enfrentar el MEN.

Desde el establecimiento de los Estándares Básicos de Competencia, Colombia se encamina en la senda del enfoque por competencias para la educación, de allí que referentes actuales como los Derechos Básicos de Aprendizaje tengan este enfoque. A pesar de esto las competencias propuestas en la EDS distan de las competencias que se están desarrollando en los currículos del país, en los cuales incluso se puede observar preponderancia de los contenidos sobre las competencias. Urge entonces integrar las competencias definidas para la educación básica con la EDS o incluso actualizarlas a los nuevos desafíos.

Por otro lado, autores como Moré (2013) consideran la EDS como una orientación más de la educación ambiental que evoluciona y se actualiza a las condiciones de diferentes momentos y

contextos, proponiendo el concepto de educación ambiental para el desarrollo sostenible que incluye nociones de desarrollo, ecología, factores socioeconómicos, tendencias políticas, entre otros, con un objetivo que va más allá de la modificación de la conducta hacia “ desarrollar en los individuos la capacidad para la acción, es decir, la utilización como marco general de la democracia así como del diálogo, la negociación y el consenso para resolver los conflictos” (p. 6).

En este sentido, se puede encontrar un amplio desarrollo del campo de la Educación Ambiental en Colombia para la básica, que en términos curriculares prácticamente se limita al área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental (una de las 9 áreas obligatorias definidas en Colombia), que además suele liderar los proyectos PRAE, establecidos normativamente como transversales, pero que en la realidad suelen ser un apéndice del área y por tanto tener un énfasis ambiental. El primer obstáculo para integrar los PRAE con otras áreas se establece desde la dificultad de espacios y tiempos, debido a los horarios y las altas cargas laborales que impiden un diálogo pedagógico entre docentes de distintas áreas, y así también abarcar de manera premeditada aspectos sociales, culturales, políticos y económicos.

Por otra parte, pese al proceso que Colombia ha adelantado en materia de Competencias Ciudadanas desde la constitución de 1991, se ha relegado en el camino dejando atrás las temáticas que abordan los ODS y la EDS, pues dichas acciones se han enfocado en la realidad del país dejando de lado una perspectiva global. En ese sentido, el MEN trabajó durante unos años incorporando dichos conocimientos y habilidades, pero se mitigaron las acciones y proyectos en las instituciones educativas lo que no ha permitido integrar los lineamientos a los currículos, (Aguilar, et al. 2021, p. 21).

En suma, pareciera que después de un letargo de más de una década, toman relevancia nuevamente en la agenda nacional la potenciación de una educación en sintonía con los desafíos ambientales, económicos y sociales, a partir por ejemplo del anuncio de actualización de la política nacional de Educación Ambiental, la incorporación de enfoques como CRESE, la reforma a la Ley de Educación con pinceladas de la Agenda 2030, y un PND de carácter progresista. No obstante, como dicta la historia, queda la duda sobre qué tanto se seguirán impulsando estas políticas y cuál será su verdadero alcance, teniendo en cuenta, en particular, que una cosa es el diseño de políticas y otra, en ocasiones muy diferente, es su aplicación real en las instituciones educativas.

Otro factor fundamental que va más allá de la promoción de políticas, capacitación y demás condiciones que pueden favorecer la EDS es la denominada inercia que plantean los mismos actores pedagógicos, entre ellos los docentes, quienes una vez logran cierto punto de estabilidad en su práctica educativa encuentran confort en su labor generando resistencia a cambios. Modificar el estatus quo de un porcentaje mayoritario de docentes establecidos en la educación básica, para establecer el liderazgo hacia la sostenibilidad es quizás el elemento de mayor peso para transformar un sistema educativo conservador.

Por tanto, se plantea un desafío vital en el despertar y mantener la chispa del rol del docente como agente de cambio poderoso y definitivo en un sistema y una sociedad que lo requiere de manera urgente. Es necesario favorecer pequeños diálogos, iniciativas, redes, de forma que crezcan y se establezcan en fuerzas pedagógicas e intersectoriales para la sostenibilidad. Puntualmente se puede mencionar, a modo de ejemplo, la incursión del enfoque STEM en Educación, que dentro de sus características promueve la solución de problemas en contexto,

teniendo en cuenta el desarrollo de habilidades del siglo XXI. Este enfoque, indudablemente induce transformaciones curriculares que aportan en la senda hacia la EDS.

En conclusión, se puede constatar la presencia de la política de Educación Ambiental y para la ciudadanía en la agenda política de la educación básica, con intentos de formalización y actualización caracterizados por intervalos de tiempo donde brilla el descuido y la falta de seguimiento. Estos elementos se concentran en los PRAE, que generalmente se desarrollan desde una única área.

Se resaltan las iniciativas que desarrollan diferentes entidades, convenios, liderados por universidades y organizaciones no gubernamentales, dentro de las cuales navegan contadas denominaciones explícitas a la EDS, sostenibilidad o Agenda 2030, coincidiendo plenamente con las conclusiones de Ortiz (2021) cuando menciona:

Es claro que existe una ausencia significativa de la institucionalidad educativa del país y del Ministerio de Educación Nacional en la formulación de instrumentos normativos y pedagógicos y de lineamientos que permitan asumir y ratificar el compromiso con la adaptación y mitigación al cambio climático, en un nuevo compromiso como la implementación de los ODS. (p. 15)

A medida que Colombia trabaje hacia un sistema educativo más equitativo, consciente y orientado al desarrollo a largo plazo, estará sentando las bases para un futuro más prometedor. La sostenibilidad no solo será un objetivo educativo, sino un pilar fundamental para el progreso y la prosperidad del país. Por tanto, se reitera que la educación requiere de un cambio profundo y como lo plantea Maldonado (2018) “se colige la necesidad de desarrollar procesos educativos que contribuyan a la consolidación de la sostenibilidad; mucho más en estos tiempos de tanta incertidumbre y degradación del ambiente, que ponen en riesgo la supervivencia humana.” (p. 39).

Se espera que en instrumentos como el PND, la ley estatutaria de educación, el establecimiento del enfoque CRESE, entre otros, se encamine definitivamente en la dirección de aportar a la armonía anhelada de la vida en el planeta. Sin embargo, como lo plantea Herrera (2023) “invertir en educación es una herramienta esencial para lograr los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), lo cual debe estar acompañado en general, de discusiones sobre la mitigación y adaptación al cambio climático” (p. 431). Así las cosas, la definición de políticas hacia la sostenibilidad, necesariamente debe ir acompañada de un mayor presupuesto, sin lo cual los deseos de cambio no pueden concretarse.

Referencias

- Aguilar, N., Díaz, J. y Velásquez, A. (2023). Trayectoria, prácticas y aportes de la educación para la ciudadanía mundial en Colombia. *Revista colombiana de educación*, (88),278-298.<https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/RCE/article/view/13725>
- Alonso, T. (2021). Educación para el desarrollo sostenible: una visión crítica desde la Pedagogía. *Revista Complutense de Educación*, 32(2), 249.<https://go.gale.com/ps/i.do?id=GALE%7CA661389176&sid=googleScholar&v=2.1&it=r&linkaccess=abs&issn=11302496&p=IFME&sw=w&userGroupName=anon%7E30baf830&aty=open-web-entry>

- ASDIDCA y UPEL (2023). I Encuentro Internacional de Educación e Investigación para el desarrollo sostenible. <https://encuentrosostenibilidad2023.blogspot.com/>
- Consejo Colombiano de Seguridad. (2020). *Los expertos opinan... Brigitte Baptiste – ODS*. <https://ccs.org.co/los-expertos-opinan-ods-brigitte-baptiste/>
- Departamento Nacional de Planeación. (2022). *Informe anual de avance en implementación de los ODS en Colombia*. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/2022_14_04_Informe_anual_avance_implementacion_ODS_en_Colombia_2022.pdf
- Departamento Nacional de Planeación. (2023). *Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026*. <https://www.dnp.gov.co/plan-nacional-desarrollo/pnd-2022-2026>
- Escobar, M. (2023). Hacia una educación regenerativa. Compromiso de todos. En: Escobar, M., y Roja D. (2023). *Investigar y Educar para la sostenibilidad. Principios pedagógicos. Volumen 2*. Universidad Pedagógica Experimental Libertador. https://drive.google.com/file/d/1qy5PTYxgVxx1J_0t37JSu8Fo8nvBACJJ/view
- Ebel, R., y Kissman, S. (2021). Desarrollo sostenible: la investigación en un contexto intercultural. *Revista Ximhai*, 7(1), 69-79. <https://www.redalyc.org/pdf/461/46116742007.pdf>
- El Espectador. (2021). *Educación, esencial para el desarrollo sostenible*. <https://www.elespectador.com/especiales/educacion-esencial-para-el-desarrollo-sostenible/>
- El Espectador. (2022). *Una misión para mejorar la calidad de la educación en Colombia*. <https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/julian-de-zubiria-samper/una-mision-para-mejorar-la-calidad-de-la-educacion-en-colombia/>
- Formación CRESE (2022). *Educación ciudadana, para la reconciliación y socioemocional*. <https://educapaz.co/crese/>
- Fundación EPM (2023). *Primer foro Nacional de Educación para el Desarrollo Sostenible*. <https://www.grupo-epm.com/site/fundacionepm/noticias/primerforonacionaldeeducacionparaeldesarrollosostenible>
- Henao, O., y Sánchez, L. (2019). La educación ambiental en Colombia, utopía o realidad. *Revista Conrado*, 15(67), 213-219. <http://scielo.sld.cu/pdf/rc/v15n67/1990-8644-rc-15-67-213.pdf>
- Herrera, C. (2023). Educación para el desarrollo sostenible: retos y oportunidades desde la gestión educativa para la promoción del cambio climático. En Escobar, M., y Roja D.(2023).*Investigar y Educar para la sostenibilidad. Principios pedagógicos. Volumen 2*. En: Investigar y Educar para la sostenibilidad. Principios pedagógicos. Universidad PedagógicaExperimentalLibertador. https://drive.google.com/file/d/1qy5PTYxgVxx1J_0t37JSu8Fo8nvBACJJ/view
- Maldonado, J. (2018). La educación colombiana en la zona de frontera desde los imaginarios de migrantes venezolanos y las normas escolares de choque en el marco de la sostenibilidad. *Journal of Social Sciences and Management Research Review*, 1(2), 30-49. <https://scmjournals.com/ojs/index.php/jscmrr/article/view/14>

- Maschav International Educational. (2018). *Educación para el Desarrollo Sostenible en Paipa, Colombia (2016-2020)*. The Aharon ofri Mashav International Educational Training Center
<https://metc.mfa.gov.il/es/node/504>
- Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y Ministerio de Educación. (2003). *Educación Ambiental, política nacional*.
<https://www.uco.edu.co/extension/prau/Biblioteca%20Marco%20Normativo/Politica%20Nacional%20Educacion%20Ambiental.pdf>
- Ministerio de Ambiente. (1974, diciembre). *Decreto 2811*.<https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/Decreto-2811-de-1974.pdf>
- Ministerio de Educación Nacional (1994). Ley 115 de Febrero 8 de 1994. Ley General de Educación. https://www.mineduccion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
- Ministerio de Educación Nacional y Ministerio del Medio Ambiente (1994). *Decreto 1743*. Proyecto de Educación Ambiental.
<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1301>
- Ministerio de Educación. (2004). *Formar para la ciudadanía si es posible*.
https://www.mineduccion.gov.co/1621/articles-75768_archivo_pdf.pdf
- Ministerio de Educación. (2005). *Educar para el desarrollo sostenible*.<https://www.mineduccion.gov.co/1621/article-90893.html>
- Ministerio de Educación. (2011). *Orientaciones para la institucionalización de las competencias ciudadanas*.https://www.mineduccion.gov.co/1780/articles-235147_archivo_pdf_cartilla2.pdf
- Ministerio de Educación. (2015). *Competencias Ciudadanas*.
<https://www.mineduccion.gov.co/portal/Preescolar-basica-y-media/Proyectos-de-Calidad/235147:Competencias-Ciudadanas>
- Ministerio de Educación. (2019). *Afianzar lazos y estrategias de trabajo conjunto por la calidad educativa hacia el 2030: compromiso del encuentro regional de ministros de educación, liderado por el Gobierno de Colombia*. <https://www.mineduccion.gov.co/1759/w3-printer-385558.html>
- Ministerio de Educación. (2023). *El programa nacional de educación ambiental beneficiará a más de 5.000 instituciones educativas y 13 territorios priorizados en el país*. <https://www.mineduccion.gov.co/portal/salaprensa/Comunicados/415740:El-Programa-Nacional-de-Educacion-Ambiental-beneficiara-a-mas-de-5-000-instituciones-educativas-y-13-territorios-priorizados-en-el-pais>
- Ministerio de Educación. (2023a). *Ministras de educación y medio ambiente pondrán en marcha estrategia para enfrentar el cambio climático*.
<https://www.mineduccion.gov.co/portal/salaprensa/Comunicados/414914:Ministras-de-Educacion-y-Medio-Ambiente-pondran-en-marcha-estrategia-para-enfrentar-el-cambio-climatico>
- Ministerio de Educación. (2023b). *ABC ley estatutaria de educación*.
https://docs.google.com/presentation/d/1TIZ41ljbq_Xrsp3uQRA3_xPtny_yUZtp/edit#slide=id.p1

- Ministerio de Educación. (2023c). *Proyecto de Ley Estatutaria*. https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-416652_recurso_2.pdf
- Moré, M. (2013). La Educación Ambiental para el desarrollo sostenible en la didáctica de las ciencias de la naturaleza, educación primaria. *Revista científica pedagógica Atenas*,4(24),19-33 <https://www.redalyc.org/pdf/4780/478048960002.pdf>
- Núñez, I. (2019). Educación para el desarrollo sostenible: hacia una visión. *Socio pedagógica. Revista Controversias y Concurrencias Latinoamericanas*. 11(19), 291-314, <https://www.redalyc.org/journal/5886/588661549016/html/>
- Organización de las Naciones Unidas (2014). *Educación para la sostenibilidad*. <http://formacionib.org/sostenibilidad/sostenibilidad25.html>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2014). *El desarrollo sostenible comienza por la educación*.https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000230508_spa
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2017). *Educación para los objetivos de desarrollo sostenible. Objetivos de aprendizaje*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000252423/PDF/252423spa.pdf.multi>
- Organización para la Educación y Protección Ambiental. (OpEPA). (2023).Reconéctate con la Tierra. <https://opepa.org/>
- Ortiz, M. (2021). Alcance de la política de educación ambiental colombiana frente a la Agenda 2030.*Educación y Educadores*, 24(3),1-19. <http://www.scielo.org.co/pdf/eded/v24n3/2027-5358-eded-24-03-e2434.pdf>
- Portafolio (2023). *EPM busca fortalecer la educación para el desarrollo sostenible*. <https://www.portafolio.co/sostenibilidad/fundacion-epm-fortalece-su-compromiso-en-materia-de-educacion-para-el-desarrollo-sostenible-589513>
- World Wildlife Fund. WWF. (2023). *Día de la sobrecapacidad de la Tierra*. https://www.wwf.es/nuestro_trabajo/informe_planeta_vivo_ipv/huella_ecologica/dia_de_la_sobrecapacidad_de_la_tierra/

Autores

Lady Milena Cortés Escobar, Licenciada en básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana de la Pontificia Universidad Javeriana. Magister en Educación de la Universidad de los Andes. Cursa Doctorado en Ciencias de la Educación con la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL). Tutora del programa PTAFI 3.0 del Ministerio de Educación Nacional en Mosquera, Cundinamarca. Inquieta por los temas curriculares, los proyectos escolares con énfasis en procesos de lectura y escritura, la formación docente y el mejoramiento de la práctica pedagógica.

Wilson Fernando Garzón Bermúdez, Docente interesado en la enseñanza y actitudes en el aprendizaje de las matemáticas escolares y educación para la sostenibilidad. Apasionado por los procesos de diseño curricular y planeación. Intento hacer puentes entre la matemática

experimental, crítica y recreativa, en el sitio lamochilamatematica. Ingeniero, Magíster en Tecnología Educativa, estudiante de doctorado en Cs Educación con la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL).